

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604863>

УДК 004.032.26

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ DDOS-АТАК**

С.С. Мусиенко,

магистрант 2 курса, напр. «Информационная безопасность
автоматизированных систем управления»

Н.В. Тутова,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

МТУСИ,

г. Москва

Аннотация: Одной из основных тенденций совершенствования современных систем обнаружения атак является применение различных методов искусственного интеллекта, среди которых особую популярность получили методы теории искусственных нейронных сетей. Хотя эффективность нейросетевых средств обнаружения и считается доказанной, однако сфера их применения определена недостаточно четко. Особенно актуальным является вопрос определения распределенных DoS-кибератак, для выявления которых целесообразно применять нейросетевые средства. В работе предлагается определить возможности регистрации эксплуатационных параметров, которые соотносятся с входными параметрами нейронной сети.

Ключевые слова: кибератака, система обнаружения атак, нейронная сеть, DDos-атака

**THE USE OF NEURAL NETWORKS TO PREDICT THREATS TO
INFORMATION SECURITY BY THE EXAMPLE OF DDOS ATTACKS**

S.S. Musienko,

4th year student, ex. «Information security of automated control systems»

N.V. Tutova,

Scientific Director,

Cand. Sc. (Technology), Assistant Professor,

MTUCI,
Moscow

Annotation: One of the main trends in the improvement of modern attack detection systems is the use of various methods of artificial intelligence, among which the methods of the theory of artificial neural networks have gained particular popularity. Although the effectiveness of neural network detection tools is considered proven, the scope of their application is not clearly defined. Particularly relevant is the issue of defining distributed DoS cyber-attacks, for the detection of which it is advisable to use neural network tools. The paper proposes to determine the possibility of registering operational parameters, which correlate with the input parameters of the neural network.

Keywords: cyber-attack, attack detection system, neural network, DDoS attack

Введение. В период стремительного развития информационных технологий компании и предприятия активно сохраняют и распространяют информацию в сети Интернет. Это, безусловно, уменьшает объем дополнительных расходов на необходимые рекламные услуги, заработную плату сотрудников и тому подобное. Но с появлением новых возможностей возникают новые угрозы, которые связаны с защитой крупных сетевых узлов. В любой момент система, которая работает безупречно, может быть подвергнута DDoS-атаке (Distributed Denial of Service attack). Целью такой атаки является создание условий, при которых будет затруднен или полностью ограничен доступ к системе [1-3].

Когда объектами DDoS-атак являются большие учреждения, то для противодействия таким вмешательствам привлекаются немалые средства для внедрения услуги фильтрации трафика. Существующие решения для защиты имеют следующие недостатки. Во-первых, алгоритмы, используемые в таких системах, являются коммерческой тайной разработчиков, что делает невозможным их распространение. Во-вторых, высокая стоимость решений делает их недоступными для многих компаний и организаций.

В связи с вышесказанным очевидно, что проблема выявления и противодействия DDoS-атакам является актуальной и требует разработки качественного, экономически выгодного метода выявления и борьбы с атаками на серверы средней и малой интенсивности.

Анализ исследований и публикаций. Для эффективного противодействия DDoS-атакам нужно решить две последовательные задачи. Первой задачей является распределение сетевого трафика на обычный и аномальный [4]. Второй задачей является интеллектуальный анализ

аномального трафика, то есть достоверное диагностирования DDoS-атаки на ранних стадиях. Решение этих задач позволит вовремя применить средства противодействия атакам, а именно настроить правила межсетевых экранов, включить сетевые фильтры, задействовать резервные каналы и тому подобное.

Все современные DDoS-атаки проводят с использованием ботнетов, с применением подмены IP адреса или комбинированным методом. Их можно разделить на три большие группы [5]. Первая группа – это атаки с насыщением полосы пропускания, они направлены на переполнение канала связи, а именно различные типы flood (затопления). Вторая группа – это атаки на уровне протоколов, они используют уязвимости стека сетевых протоколов. Третья группа – это низкоинтенсивные и маломощные атаки (low-rate DDoS) [6].

Сейчас существует много работ, посвященных тематике обнаружения атак с применением различных методов, содержащих как традиционные подходы на основе соответствия сигнатурным образцам, так и адаптивные модели с применением методов интеллектуального анализа данных. В работе [7] авторы рассмотрели известные методы обнаружения сетевых атак и предложили обобщенную схему их классификации.

В последнее время все чаще для классификации трафика и обнаружения сетевых атак используются современные методы машинного обучения и искусственные нейронные сети. В частности, авторы в статьях [6, 8] предлагают метод выявления low-rate атак. Особенностью метода является предварительная кластеризация пакетов с помощью карт Кохонена. Выходной вектор карты является входным вектором многослойного персептрона, который выполняет бинарную классификацию – определяет, является ли набор сетевых пакетов нормальным или атакующим. В результате достигнута ошибка распознавания атаки составила 0,84 %. В работе [9] для обучения и тестирования нейронной сети, состояла из 11 входящих, 1 выходного нейрона и имела один скрытый слой с 23 нейронов, использовался набор данных «NSL-KDD». Точность классификации составила 97,87 %. В статье [10] предложена система для обнаружения и классификации как известных, так и неизвестных аномалий по 4 классам, при этом оптимальная архитектура нейронной сети определена экспериментально. Работа [11] посвящена различным задачам классификации атак – бинарной и по четырем классам атак. Авторы использовали рекуррентные нейронные сети для классификации большого объема данных. В результате для бинарной классификации достигнута точность менее 0,1 % ошибок, для классификации по типу атак – 0,5 %.

Методы. Анализ теоретических работ [8-12] указывает на то, что в общем случае для ИС принципиальная целесообразность применения нейросетевых методов распознавания определяется:

- отсутствием или низкой эффективностью явных алгоритмических методов распознавания. Возможностью обучения НС;
- возможностью обеспечения технических аспектов использования НС.

В работе предлагается использование нейронных сетей на основе автоматического кодировщика. Автоматический кодировщик – это симметричная нейронная сеть без учителя, которая сжимает многомерные входные данные в скрытом пространстве, а затем восстанавливает данные из сжатого скрытого пространства. В работе будет использоваться функция активации f , которая является сигмоидной функцией, которую можно сформулировать как:

$$f(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Пусть X обозначает набор входных экземпляров x . Нейронная сеть пытается минимизировать ошибку восстановления данных. Традиционно используется среднеквадратичная ошибка как функция потерь.

$$L(\chi) = \sum_{x \in \chi} \|x - \hat{x}\|^2,$$

где \hat{x} – это реконструкция входного экземпляра x , заданная нейронной сетью.

В качестве входных данных будет использоваться сетевой поток. Сетевой поток – это комбинированное представление последовательностей пакетов, которыми обмениваются конечный и исходный хосты. Сетевой поток может быть идентифицирован с помощью пяти элементов: srcIP, dstIP, srcPort, dstPort, Protocol.

Нет возможности определить, является ли IP-пакет вредоносным, просто проверив один пакет. Поэтому для обучения нейронной сети будут использоваться пакеты по пяти кортежам.

Результаты. Учитывая вышеизложенное, для решения поставленной задачи будет использоваться искусственная нейронная сеть прямого распространения (feed forward сети), в которых сигнал распространяется строго от входного слоя к исходному. В обратном направлении сигнал не распространяется.

Для построения модели необходимо выполнить следующие этапы: определить топологию ИНС (количество слоев, количество нейронов в слоях) определить тип функции активации для каждого слоя; определить функцию ошибки; определить метод обучения ИНС.

Поскольку не существует никаких рекомендаций по архитектуре ИНС, эта задача является творческой и выбор определенной структуры зависит только от опыта исследователя, или от изученного опыта других исследователей в этой области. В следующей работе будет проведено исследование по выбору и определению топологии ИНС. Также важной проблемой является выбор количества нейронов в скрытых слоях: недостаточное количество делает невозможным обучение сети, а слишком большое количество может вызвать эффект переобучения модели (overfitting). Переобучения проявляется в том, что модель прекрасно работает на данных, на которых училась, но плохо на примерах, которых не было в обучающей выборке.

Обсуждение. Как правило, трудности связаны с обучением НС [13-15]. Для эффективного обучения необходимо выполнить следующие условия:

1. В испытуемом процессе определить количественные достаточно информативные показатели, которые будут использованы в качестве входных и выходных параметров НС.
2. Сформировать обучающую выборку НС.
3. При использовании определенного объема вычислительных ресурсов и допустимой ошибке обучение срок обучения НС не должен превышать заданный интервал времени.

Исследования, связанные с определением оптимальных параметров для обучения нейронной сети, будут выполнены в следующей работе.

Заключение. В процессе исследования проблемы разработки программного обеспечения системы выявления DDoS-атак было проанализировано современное состояние вопроса диагностирования вмешательств на ранних стадиях, обоснован выбор методов реализации нейросетевой модели определения аномалий трафика. Планируется разработка и тестирование программной системы для выявления DDoS-атак.

Список литературы

- [1] Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. / В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. 416 с.
- [2] Understanding Denial-of-Service Attacks. US-CERT. – 2013. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST04-015>. (дата обращения: 15.02.2021).
- [3] Актуальные киберугрозы. Тренды и прогнозы. – 2018. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2018/#id5>. (дата обращения: 16.02.2021).

[4] Баранник В.В. Методология оценки влияния кибератак на безопасность видеоинформационного ресурса в телекоммуникационных системах. / В.В. Баранник, С.А. Подлесный, С.С. Шульгин. // Радиоэлектроника и информатика. – 2016. №. 1.

[5] Классификация DDoS-атак: краткий обзор современных подходов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ddos-guard.net/ru/info/blog-detail/classification-of-ddos-attacks-a-short-overview-of-modern-approaches>. (дата обращения: 17.02.2021).

[6] Тарасов Я.В. Метод обнаружения низкоинтенсивных DDoS-атак на основе гибридной нейронной сети. / Я.В. Тарасов. // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2014. 47-57 с.

[7] А.А. Браницкий. Анализ и классификация методов обнаружения сетевых атак. / А.А. Браницкий, И.В. Котенко. // Тр. СПИИРАН. – 2016. 207-244 с.

[8] Тарасов Я.В. Исследование применения нейронных сетей для обнаружения низкоинтенсивных DDoS-атак прикладного уровня. / Я.В. Тарасов. // Вопросы кибербезопасности. – 2017. № 5(24). 23-29 с.

[9] Нейросетевая модель выявления DDOS-атак. / Ю.Н. Воробьёва, Д.В. Катасёва, А.С. Катасёва, А.П. Кирпичников. // Вестник технологического университета. – 2018. Т. 21. №. 2. 94-98 с.

[10] Van N. An anomaly-based network intrusion detection system using Deep learning. / N. Van, T. Thinh, L. Sach. // 2 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). Ho Chi Minh City. – 2017. 210-214 p. DOI: 10.1109/ICSSE.2017.8030867.

[11] A Deep Learning Approach for Intrusion Detection Using Recurrent Neural Networks. / C. Yin, Y. Zhu, J. Fei, X. He. // IEEE Access. – 2017. Vol. 5. 21954-21961 Pp. DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2762418.

[12] Developing Realistic Distributed Denial of Service (DDoS) Attack Dataset and Taxonomy. / Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari, Saqib Hakak, Ali A. Ghorbani. // IEEE 53rd International Carnahan Conference on Security Technology, Chennai, India – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.unb.ca/cic/datasets/ddos-2019.html>. (дата обращения: 17.02.2021)

[13] Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики: перцептроны и теория механизмов мозга = Principles of Neurodynamic: perceptrons and the theory of brain mechanisms. / Ф. Розенблатт. – М.: Мир, 1965. 480 с.

[14] Goodfellow Ian. Deep learning (Adaptive computation and machine learning series). / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. – Cambridge, MA: MIT Press, 2017. 775 с.

[15] Lippmann Richard P. An introduction to computing with neural nets. / Richard P. Lippmann. // IEEE ASSP Magazine. – 4-22 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Shangin V.F. Information security of computer systems and networks. / V.F. Shangin. – M.: ID "FORUM": INFRA-M, 2008. 416 p.
- [2] Understanding Denial-of-Service Attacks. US-CERT. – 2013. [Electronic resource]. – URL: <https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST04-015>. (date of access: 15.02.2021).
- [3] Topical cyber threats. Trends and forecasts. – 2018. [Electronic resource] – URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2018/#id5>. (date of access: 16.02.2021).
- [4] Barannik V.V. Methodology for assessing the impact of cyberattacks on the security of a video information resource in telecommunication systems. / V.V. Barannik, S.A. Podlesny, S.S. Shulgin. // Radioelectronics and Informatics. – 2016. No. 1.
- [5] Classification of DDoS attacks: a brief overview of modern approaches. [Electronic resource]. – URL: <https://ddos-guard.net/ru/info/blog-detail/classification-of-ddos-attacks-a-short-overview-of-modern-approaches>. (date of access: 17.02.2021).
- [6] Tarasov Ya.V. A method for detecting low-intensity DDoS attacks based on a hybrid neural network. / Ya.V. Tarasov. // Izvestia SFedU. Technical science. – 2014.47-57 p.
- [7] A.A. Branitsky. Analysis and classification of methods for detecting network attacks. / A.A. Branitsky, I.V. Kotenko. // Tr. SPIIRAN. – 2016. 207-244 p.
- [8] Tarasov Ya.V. Investigation of the use of neural networks for detecting low-intensity DDoS attacks of the application layer. / Ya.V. Tarasov. // Cybersecurity issues. – 2017. No. 5 (24). 23-29 p.
- [9] A neural network model for detecting DDOS attacks. / Yu.N. Vorobyova, D.V. Kataseva, A.S. Kataseva, A.P. Kirpichnikov. // Bulletin of the Technological University. – 2018. Vol. 21. No. 2. 94-98 p.
- [10] Van N. An anomaly-based network intrusion detection system using Deep learning. / N. Van, T. Thinh, L. Sach. // 2 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). Ho Chi Minh City. – 2017. 210-214 p. DOI: 10.1109 / ICSSE.2017.8030867.
- [11] A Deep Learning Approach for Intrusion Detection Using Recurrent Neural Networks. / C. Yin, Y. Zhu, J. Fei, X. He. // IEEE Access. – 2017. Vol. 5. 21954-21961 Pp. DOI: 10.1109 / ACCESS.2017.2762418.
- [12] Developing Realistic Distributed Denial of Service (DDoS) Attack Dataset and Taxonomy. / Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari, Saqib Hakak, Ali A. Ghorbani. // IEEE 53rd International Carnahan Conference on Security

Technology, Chennai, India – 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://www.unb.ca/cic/datasets/ddos-2019.html>. (date of access: 17.02.2021).

[13] Rosenblatt F. Principles of Neurodynamic: perceptrons and the theory of brain mechanisms. / F. Rosenblatt. – М.: Mir, 1965. 480 p.

[14] Goodfellow Ian. Deep learning (Adaptive computation and machine learning series). / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. – Cambridge, MA: MIT Press, 2017. 775 p.

[15] Lippmann Richard P. An introduction to computing with neural nets. / Richard P. Lippmann. // IEEE ASSP Magazine. – 4-22 p.

© С.С. Мусиенко, 2021

Поступила в редакцию 15.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Мусиенко С.С. Использование нейронных сетей для прогнозирования угроз информационной безопасности на примере DDoS-атак // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 178-185. URL: <https://ip-journal.ru/>